

台湾華語のモーダル助動詞の統語的特徴

——*yǒu* と *huèi* に着目して——

鄭 雅云

teoznanazcatl@gmail.com

キーワード：台湾華語、助動詞「有」と「會」、情態動詞、統語的特徴、中国語

1 はじめに

台湾華語（台湾で話される Mandarin 変種）¹には、動詞より前の位置に頻繁に現われ、時間的・態度的意味を文に与える次の二形式（*yǒu* 有と *huèi* 會）がある。以下、この二形式をモーダル助動詞と呼ぶ（または単に「助動詞」と呼ぶ）。(1) にそれぞれの例を示す²。

(1) a. *ta yě yǒu cyù.*

3SG も RLS 行く

他 也 有 去。

「彼も行った。」

b. *ta yě huèi cyù.*

3SG も IRR 行く

他 也 會 去。

「彼も行く。」

モーダル助動詞 *yǒu* と *huèi* は、従来、先行研究で「助動詞」「能願動詞」「情態動詞」などと様々に呼ばれてきた一群の語（以下、これらを「モーダル語」と総称する）のメンバーとして位置づけられてきた。モーダル語と見なされてきたものに共通するのは、動詞よ

¹ 台湾華語とは、現代台湾で日常的に使用される言語変種のひとつである。戦後に、Mandarin（いわゆる「中国語」）が台湾に強制的に導入された過程で、主に同系言語である台湾語との言語接触により、わずか数十年で急速に発生したものである（cf. 鄭 2025）。

² 本稿のデータはすべて台湾華語（Taiwan Mandarin）のものである。例文は、1行目にローマ字表記、2行目にグロス、3行目に漢字表記、最後に日本語訳を示す。ローマ字表記は「通用拼音」を用い、漢字表記は台湾で使用されているものを用いる。注記のない限り、母語話者である筆者と調査協力者の内省に基づいた作例である。なお、便宜のため、本稿の記述対象となる *yǒu*・*huèi* には、RLS (realis) と IRR (irrealis) というグロスをそれぞれ付すが、これは「一応のラベル」にすぎず、両形式が *realis/irrealis* の対立を表わすと主張するものではない。

り前の位置に現われることができ、そしてその場合には話し手のなんらかの態度や判断を表わすことである。いくつかの例を(2)に挙げる(該当形式は太字で示す)。

(2) a. *wǒ yuànyì bāng nǐ.*
 1SG 喜んで同意する 手伝う 2SG
 我 願意 幫 你。
 「私は喜んであなたを手伝う。」

b. *ta nà-tian yīnggāi kěyǐ qù.*
 3SG その-日 はず できる 行く
 他 那天 應該 可以 去。
 「彼はその日なら行くことができるはずだ。」

しかしながら、モーダル語は、範囲のはっきりした均質的な分類ではなく、なかには一般の動詞とより多くの特徴を共有しているものもあれば、副詞とより多くの特徴を共有しているものもある。また、モーダル語という分類自体の特徴づけや範囲は、研究者ごとに異なる。したがって、台湾華語のモーダル助動詞 *yǒu*・*huèi* をモーダル語として位置づけたとしても、両者の統語的特徴は依然として不明確である。そこで本稿では、モーダル助動詞 *yǒu* と *huèi* の統語的特徴について、その本動詞用法および他のモーダル語との比較を通じて記述を行う。あわせて、モーダル語の代表的メンバーとの異同を検討する。

本稿の構成は以下のとおりである。2節では、先行研究におけるモーダル語の特徴づけと、そこで扱われている語を概観する。3節では、モーダル助動詞 *yǒu*・*huèi* の統語的特徴について記述を行う。4節では、先行研究でモーダル語の代表的メンバーとして扱われてきた語を3つ取りあげ、*yǒu*・*huèi* との異同を検討する。

2 先行研究の概観

本稿でモーダル語と呼ぶものについて、先行研究における呼称、取り上げられている特徴の数、および対象とされる語をまとめたものが表1である³。表1をみると、モーダル語の範囲とモーダル語の特徴についての見解が、研究者間で大きく異なることがわかる。

³ 本稿では、異なる Mandarin 変種を扱った先行研究を参照している。それぞれの先行研究の対象変種は、「Chao (1968_M)」のように、出版年の後に略号 [M (Mandarin)、TwM (台湾華語)、P (普通話=中国で話される Mandarin 変種)、Tw (台湾語)、B (閩語)] で示す。Mandarin 変種の判断は次の基準による。(1) さまざまな地域の話者のデータが含まれていることに言及している場合、最大公約数の Mandarin を扱ったものとみなす。(2) データの地域変種についての言及がある場合、それに従う。言及されていない場合については、研究者の出身を考慮したうえで筆者が判断を行う。

表 1: 主要な先行研究におけるモーダル語の概要⁴

先行研究	名称	特徴数	語数	語の一覧
Chao (1968 _M)	助動詞	14	42 ⁵	能、會、可以、應該、能夠、應當、敢、肯、要、想、該、願意、值得、必須、必得、得(děi)、得(dé)、許、准、樂意、須得、情願、好、想要、要想、別、甬、好意思、樂得、懶得、高興、不配、愛、喜歡、該當、須要、不用、怕、省得、不便、不要、沒(有)
朱 (1982 _p)	助動詞	5	27	能、會、可以、應該、能夠、應當、敢、肯、要、想、該、願意、可能、值得、得(dé)、應、許、准、樂意、情願、配、好、別、甬、好意思、容易、難
Li & Thompson (1981 _M)	助動詞	11	13	能、會、可以、應該、能夠、應當、敢、肯、該、必須、必得、得(dé)、必要
刘ほか (2001 _M)	能願動詞	9	20	能、會、可以、應該、能夠、應當、敢、肯、要、想、該、願意、可能、值得、得(děi)、得(dé)、應、配、准許、可
马 (1988 _p)	能願動詞	3	57	能、會、可以、應該、能夠、應當、敢、肯、要、想、該、願意、可能、值得、必得、得(děi)、應、許、准、樂意、配、准許、須得、情願、好、想要、要想、可、好意思、樂得、懶得、高興、犯得著、犯不著、免不了、得以、容易、來得及、願、希望、企圖、樂於、敢於、勇於、甘於、苦於、忍心、便於、有助於、難於、易於、善於、適於、宜於、許可、容許、允許
湯&湯 (1997 _M)	情態動詞・情態形容詞	11	13	能、會、可以、應該、能夠、應當、敢、肯、要、願意、可能、必須、必要
黄 (1999 _{TWM})	能願動詞	11	6 ⁶	能、會、可以、應該、要、想

⁴ 先行研究により使用する表記や字体が異なるが、ここでは比較対照を容易にするために台湾の正書法に置き換えた。また、カウントの対象となる特徴のなかには、モーダル語の範囲を決めるための基準として示されたわけではないものも含まれている。各研究者が提示した特徴の内容については表 2 にまとめている。複数の意味をもつ語を異なる項目としてリストした研究者もいるが、ここではひとつの語としてカウントする。なお、網掛けした語は、7 研究すべてでとりあげられたものである。

⁵ Chao (1968_M: 748) では、助動詞の見出しのもとに、否定命令を表わす広東語の語 1 項目を含む 43 項目が挙げられているが、この表では広東語の項目を含めていない。なお、助動詞を扱った節の最後に、広東語と台湾語の影響により Mandarin におけるモーダル助動詞 *yóu* の使用がみられることへの言及があったが、助動詞のリストには含まれていなかった。

⁶ 黄 (1999_{TWM}) は、基本的に Li & Thompson (1981_M) が提示した判断基準と語のリストを採用しているが、いくつかの基準を満たさないものや、語形と語の意味が近いものを扱う対象から除外している (pp.11-5)。なお、黄 (1999_{TWM}) は、台湾華語話者 (黄の用語では「台北国語」) の立場から研究を行ったと述べているが、モーダル助動詞 *yóu* については取り上げていない。

本稿が対象とする二つのモーダル助動詞 (*yǒu* 有と *huì* 會) のうち、後者の *huì*(會)は、表 1 の 7 研究すべてで取り上げられている。それに対し、前者の *yǒu*(有)は、Mandarin の教科書的な規範が認めていない形式のため、一部で言及があるものの (注 5 を参照)、表 1 の 7 研究のモーダル語リストには含まれていない。モーダル助動詞 *yǒu*(有)は、主にそれ (またはその同源形式) をもつ言語変種に関する研究において議論されている。それらでは、*yǒu* (またはその同源形式) は、一般に *huì* (またはその同源形式) と同じ語類として位置づけられている (李献璋 1950_{Tw}、Kubler 1985_{TwM}、李如龙 1986_B)。

先行研究が認めているモーダル語の特徴の具体的な内容を表 2 にまとめる。表 2 のとおり、研究者によっては正反対の特徴が提示されることもある (e.g. 表 2 の⑦⑧, ⑪⑫, ⑬⑭)。

表 2 : 先行研究におけるモーダル語の特徴づけ⁷

モーダル語の特徴 (言及した先行研究)	例
① 否定形をもつ (L&T、Chao、湯、黄)	<i>ta bù-néng chàng ge.</i> 他不能唱歌。[3SG/NEG-neng/歌う/歌] (彼は歌うことができない)
② 否定形後続による疑問文を構成できる (Chao、朱、刘、L&T、湯、黄)	<i>ta néng-bù-néng chàng ge.</i> 他能不能唱歌？[3SG/neng-NEG-neng/歌う/歌] (彼は歌うことができる？)
③ (文脈から復元できる場合を除き) 動詞や形容詞に先行して現われる (L&T、湯、黄)	# <i>ta néng.</i> #他能。 [3SG/neng] (彼はできる)
④ 単独で発話できる or 述語になれる (Chao、朱、刘、湯)	
⑤ 名詞の目的語をとれない (Chao、L&T、朱、马、刘、湯、黄)	* <i>ta néng nà-jìan shì.</i> *他能那件事。 [3SG/neng/その-CL/事柄]
⑥ 節の目的語をとれない (Chao、L&T、黄)	
⑦ 文頭での生起が不可 ⁸ (L&T、黄)	* <i>néng ta chàng ge.</i> *能他唱歌。[neng/3SG/歌う/歌]
⑧ 文頭での生起が可能 (湯)	<i>kěnéng nǐ wàngjì le.</i> 可能你忘記了。[keneng/2SG/忘れる/SFP] (あなたが忘れたのかもしれない)

⁷ 比較対照しやすいように、各研究者の特徴を筆者なりにまとめたり分解したり解釈を加えたりしている。表 1 の特徴数のカウントも表 2 に基づいている。なお、スペース節約のために、「言及した先行研究」は略称で示すことにする (たとえば、Li & Thompson (1981_M) は「L&T」と表記する)。下線がついている先行研究は、例の出典である。

⁸ Li & Thompson (1981_M) の原文では、「文頭」ではなく「主語の前」に生起不可となっているが、挙げられている例はどちらともとれるものである (表 2⑦の例を参照)。また、そのあとのページで ‘No auxiliary verb can occur in sentence-initial position as *kěnéng* (可能) does’ と述べている。以上を考慮して、表 2⑧との比較対照を容易にするため、ここでは「文頭」と捉え直す。

⑨ アスペクト形式と共起できない (Chao、 <u>L&T</u> 、朱、刘、黄)	* <i>ta néng le°/jhe°/guò chàng ge.</i> *他能{了/著/過}唱歌。 [3SG/neng/PFV/IMP/EXP/歌う/歌]
⑩ 重複形を構成できない (Chao、朱、刘)	* <i>néng~néng.</i> *能能 [neng~RDP]
⑪ 程度を表わす副詞要素による修飾を受けられない (<u>L&T</u> 、黄)	* <i>ta hěn néng chàng ge.</i> *他很能唱歌。 [3SG/とても/neng/歌う/歌]
⑫ 程度を表わす副詞要素による修飾を受けられる (Chao、刘、湯)	<i>ta hěn kěnéng míngtiān lái.</i> 他很可能明天來。 [3SG/とても/keneng/明日/来る] (明日彼が来る可能性がとても高い)
⑬ 名詞節化できない (<u>L&T</u> 、黄)	* <i>ta shìh néng de°.</i> *他是能的。 [3SG/COP/neng/NMLZ]
⑭ コピュラに後続する名詞節化構造に現われうる (湯)	<i>jiè yì diǎn qián gěi ta shìh kěyǐ de°.</i> 借一點錢給他是可以的。 [貸す/少し/お金/与える /3SG/COP/keyi/NMLZ] (彼にお金を少し貸すのはできることだ)
⑮ 後続動詞の意味上の主語の挿入が不可 (Chao、 <u>L&T</u> 、黄)	* <i>wǒ néng ta sǐzǎo.</i> *我能他洗澡。 [1sg/neng/3sg/入浴する]
⑯ 助動詞どうしの相互承接が可能 (Chao、刘、马、湯)	<i>ta yīnggāi huì lái.</i> 他應該會來。 [3SG/ <u>yīnggāi</u> /huèi/来る] (彼は来るはずだ)
⑰ 肯定命令文を構成できない (Chao、马)	* <i>néng!</i> *能! [neng]
⑱ 動詞の否定形の後続が可能 (Chao、 <u>刘</u> 、湯)	<i>nǐ bú-huì bù-tóngyì ba°.</i> 你不會不同意吧? [2sg/neg-huèi/NEG-同意する/sfp] (同意しないなんてことはないよね)
⑲ (文脈で了解済みの) 動詞なしで主語とともに現われうる (<u>L&T</u> 、黄)	A: <i>nǐ néng lái ma°?</i> B: <i>wǒ néng.</i> A: 你能來嗎? B: 我能。 [A: 2SG/neng/来る B: 1SG/neng] (A: あなたは来られる? B: 私は来られる)
⑳ 後続動詞の目的語を主題化できる (<u>刘</u>)	<i>jhè-ge° wùntí nǐ néng jiějyúe.</i> 這個問題你能解決。 [この-CL/問題/2SG/neng/解決する] (この問題は、あなたなら解決できる)
㉑ 同族目的語の後続が不可 (Chao)	* <i>néng sān nián.</i> *能三年。 [neng/三年]
㉒ <i>de°</i> (的)を介した名詞修飾が可能 (<u>刘</u>)	<i>yīnggāi de° shìh duō jhe° ne°.</i> 應該的事多著呢。 [yīnggāi/ADN/事柄/多い/IMP/SFP] (当然なことなんていくらでもあるよ)
㉓ 分裂文の焦点部として「 <i>shìh</i> 是 (コピュラ)」の後に現われうる (湯)	<i>ta shìh kěnéng zhòngjiǎng de°.</i> 他是可能中獎的。 [3SG/COP/keneng/くじにあたる/SFP] (彼がくじにあたる可能性はあるのだ)

②④ 「 <i>shih</i> 是 (コピーラ)」による譲歩構文で用いられる (Chao)	<i>ta yào shìh yào lái.</i> 他要是來。 [3SG/yao/COP/yao/来る] (He wants to come, to be sure.) ⁹
--	---

表1と表2で見た著しい見解の不一致の要因のひとつは、Mandarinの孤立語としての性質にあると考えられる。孤立語の語類は、形態論による区分が難しいため、主にその形式の出現する統語環境に基づいておこなわれる。しかし、モーダル語に分類される語は、1つの形式が複数の関連する意味をもち、意味や用法ごとに統語的振る舞いが少しずつ異なる場合が多い。それに加え、多義と統語的振る舞いの差異の状況は形式によってまちまちで、また、意味が連続的であるゆえ区別が難しい場合もある。したがって、分類にあたっては、どの形式のどの意味用法を分類対象とするか、中心的なメンバーをどこに置くかについて、それぞれの研究者の主観的な取捨選択の介在は避け難い。こうした現象がここで見てきたモーダル語の分類を難しくしていると考えられる。さらに、モーダル語が生起する「動詞より前」の位置には、一部の動詞や副詞も現われうる。このことも、モーダル語の分類を難しくしている要因のひとつである。これらの動詞や副詞は、モーダル語と少しずつ特徴を共有しているため、区別や線引きが難しい場合がある。

本稿の目的は、モーダル語全体の分類基準を提案することではなく、あくまで台湾華語の二つのモーダル助動詞 (*yǒu* 有と *huèi* 會) の統語的位置づけを明らかにすることにある。そのために、続く3節と4節では、*yǒu*・*huèi* の統語的特徴を記述し、そのうえで代表的なモーダル語との異同についても検討する。

3 二つのモーダル助動詞の統語的特徴

3.1 本動詞としての *yǒu* と *huèi*

yǒu (有) と *huèi* (會) はともに、助動詞としてだけでなく本動詞としての用法もある¹⁰。助動詞用法と本動詞用法の統語的特徴の異同については次の3.2節で述べるので、ここではまず、前提知識として *yǒu* と *huèi* の本動詞用法を簡単に紹介する。

まず、本動詞の *yǒu* の基本的な用法は、存在物・所有物を表わす名詞句を目的語にとり、単独で述語として存在・叙述所有を表わすものである¹¹。次に示す(3)は、特定の時空間におけるモノの存在・不存在を表わす例である。

⁹ Chao (1968_M: 734) が挙げたこの文は、筆者が容認できないため、Chao の訳を掲載した。

¹⁰ モーダル語のなかには、本動詞用法をもつものもある一方、本動詞用法をもたないものも少なくない。たとえば、4節で取り上げる3語はいずれも本動詞用法をもたない。

¹¹ 存在・所有動詞としての *yǒu* は、ほかにもさまざまな種類の存在と所有を表わすことができる。Mandarin の *yǒu* が表わす存在・所有については木村 (2011_p) や刘ほか (2001_M) を参照されたい。

(3) a. *jhuo-shàng yǒu yì-běn shu.*

机-上 ある 一-CL 本
 桌上 有 一本 書。
 「机の上に本が一冊ある。」

b. *jhuo-shàng méi-yǒu shu.*

机-上 NEG-ある 本
 桌上 沒有 書。
 「机の上には本がない。」

ほかの Mandarin と同様に、台湾華語にも複数の否定形式がある。一般の動詞と最も頻繁に組み合わさる否定形式は *bù* (不) であるが、*yǒu* は *bù* (不) との共起を許さず、*méi* (沒) という否定形式とのみ組み合わさる。なお、*yǒu* は、否定形において脱落することがある。たとえば、(3b) では *méi-yǒu shu* (沒有書) だけでなく、*yǒu* が脱落した *méi shu* (沒書) という形も可能である。なお、*yǒu* が否定形において脱落しうることは、中国の普通話¹²でも同様であるが、脱落しやすさ、あるいは脱落形の使用頻度に違いがあるように思われる。母語話者としての筆者の直観および印象では、台湾華語は脱落しない形をより好む。Kubler (1985_{TWM}) にも、筆者と同様の観察を示唆する記述がみられる¹³。

ほかの Mandarin 変種と同様に、台湾華語にも 2 種類の極性疑問文がある。ひとつは平叙文の末尾に疑問助詞 *ma*^o (嗎) を付加することにより構成するものであり、もうひとつは述語動詞の肯定形と否定形の並置により構成するものである (以下、肯否疑問文と呼び、動詞の「肯定形+否定形」からなる構造を肯否疑問形と呼ぶ)。本動詞 *yǒu* の肯否疑問文の例を (4) に示す。

(4) *jhuo-shàng yǒu-méi-yǒu yì-běn shu?*

机-上 ある-NEG-ある 一-CL 本
 桌上 有沒有 一本 書？
 「机の上に本が一冊ありますか？」

動詞とは異なり、(5) に示すように、名詞は、否定形および肯否疑問文のいずれも構成できない。また、(6) に示すように、副詞のなかには否定形を構成しうるものもあるが、その場合でも肯否疑問文は構成できない。したがって、否定形と肯否疑問文を構成できるかどうかは、名詞と動詞、副詞と動詞を区別する基準のひとつとして用いられる統語的特徴である。

¹² 普通話とは、中国で話される Mandarin 変種を指す。

¹³ Kubler (1985_{TWM}: 134) の観察は次のとおりである：「[...] in Taiwan Mandarin, *méiyǒu* is usually employed in all positions where Beijing Mandarin would have only *méi*。」

(5) a. **ta* { *bù* / *méi* } *syuésheng*.

3SG NEG NEG 学生

*他 { 不 / 沒 } 學生。

(intended meaning) 「彼は学生ではない。」

b. **ta syué-bù-syuésheng?*¹⁴

3SG 学生-NEG-学生

*他 學不學生？

(intended meaning) 「彼は学生ですか？」

(6) a. *jhè-ge° bù-yídìng yào kaidao.*

これ-CL NEG-必ず [必要] 手術する

這個 不一定 要 開刀。

「これは必ずしも手術が必要ではない。」

b. **jhè-ge° yí-bù-yídìng yào kaidao?*¹⁵

これ-CL 必ず-NEG-必ず [必要] 手術する

*這個 一不一定 要 開刀？

(intended meaning) 「これは必ず手術が必要ですか？」

次に、本動詞としての *huèi* は、学習により身につくような知識や技能を表わす名詞句を目的語にとり、「能力」を表わす。(7)にその例を示す。なお、b, cに示すとおり、*huèi* が否定形および肯否疑問文を構成する際は、*méi* ではなく *bù* を用いる。

(7) a. *ta huèi rihwún.*

3SG できる 日文

他 會 日文。

「彼は日本語ができる。」

b. *ta bú-huèi rihwún.*

3SG NEG-できる 日文

他 不會 日文。

「彼は日本語ができない。」

¹⁴ 台湾華語では、2音節以上の語からなる肯否疑問形において、前部要素である肯定形の第1音節のみ音声的に実現するのがふつうである。

¹⁵ 「*yídìng* 一定 (必ず)」は、疑問助詞 *ma°* (嗎) を用いて極性疑問文を構成できる。よって、(6b) が非文なのは、「*yídìng* 一定 (必ず)」が疑問文で用いられないからというわけではない。

- c. *ta huèi-bú-huèi rihwún.*
 3SG できる-NEG-できる 日文
 他 會不會 日文。
 「彼は日本語ができますか？」

動詞は、一般的にアスペクト形式と共起できる。本動詞としての *yǒu*・*huèi* も (8) (9) に示すとおり、多くの動詞と同様、アスペクト形式と共起することができる。

- (8) *jinnián, táidongxiàn lánǔxiāng jhōngyú yǒu-le° yì-jia gōngyì-cǎicǐyuàn-háng.*
 今年 [地名] [地名] ようやく ある-PFV 一-CL 公益-宝くじ-商店
 今年，台東縣 蘭嶼鄉 終於 有了 一家 公益彩券行。
 「今年、台東県蘭嶼郷にはついに公益宝くじ売り場ができました。」

(オンライン・ニュース記事) ^{16 17}

- (9) *děng huèi-le° rihwún jhihhòu zài lái wán*
 待つ できる-PFV 日文 そのあと また 来る 遊ぶ
 等 會了 日文 之後 再 來 玩
 「日本語ができるようになってからまた（このゲームを）プレイして...」

(ブログ記事へのコメント) ¹⁸

(10) (11) のように、本動詞の *yǒu*・*huèi* は、程度を表わす副詞要素と共起しうる。しかし、*huèi* が直接、程度副詞要素の修飾を受けているのに対し、*yǒu* は多くの場合、まず後続名詞とひとまとまりをなした全体が程度副詞要素の修飾を受けていると考えられる。このことは、(11b) のように、*huèi* を用いた文では、目的語を文頭に置いて主題化することができるのに対し、*yǒu* を用いた (10a) はこのような操作を受けにくいことから確認できる (cf. Chao 1968M: 724-5)。

- (10) a. *ta duèi nǐ-de° yánjiù hěn yǒu xìngqù.*
 3SG ~に対する 2SG-POSS 研究 とても ある 興味
 他 對 你的 研究 很 有 興趣。
 「彼は、あなたの研究にとっても興味がある。」

¹⁶ <https://news.pts.org.tw/article/260968>

¹⁷ 本稿では、作例だけでなく、ウェブ検索やコーパスから収集した実例も用いる。実例を示す場合、末尾に出典先の性質を記し、出典先の URL などを注に示す。なお、本稿で示す URL の最終アクセス日はすべて 2026 年 3 月 27 日である。

¹⁸ <https://home.gamer.com.tw/artwork.php?sn=2674668>

- b. **sìngcyù ta hěn yǒu*
 興味 3SG とても ある
 *興趣 他 很 有。

(Intended meaning) 「興味は、彼がとてもある。」

- (11) a. *wǒ hěn huì shùsyué*

1SG とても できる 数学
 我 很 會 數學。

「私は数学が得意だ。(とてもできる)」

(ブログ記事) ¹⁹

- b. *shùsyué wǒ zuì huì*

数学 1SG 最も できる
 數學 我 最 會～。

「数学は、私が一番得意！(一番できる)」

(SNS 投稿動画) ²⁰

最後に、本動詞の *yǒu* の後ろに動詞が来ているように見える場合について触れる (cf. 刘ほか 2001_M: 695–6) ²¹。その一例を (12) に示す。このような例の目的語位置に現われうる動詞の多くは、2 音節のものであり (ほかにはたとえば、「*jìnbù* 進歩 (進歩する・上達する)」、「*zēngjiā* 増加 (増やす・増える)」など)、名詞として分析する余地があると考えられるが、本稿はこの問題には立ち入らない。いずれにせよ、このような例における *yǒu* がアスペクト形式を伴うことができる以上、この *yǒu* は次節で述べる助動詞用法とは異なり、本動詞として機能していると考えられる。

- (12) *zǎo-wǎn de° wuncha yǔ kongcì de° shihdù yǐjīng yǒu(-le°) biànhuà.*

朝-晩 POSS 気温差 と 空気 POSS 湿度 既に ある(-PFV) 変化(する)

早晚 的 温差 與 空氣 的 濕度 已經 有(了) 變化。

「(立秋を過ぎると、まだ暑さは残っているものの、) 朝晩の気温差と空気の湿度には、すでに変化が見られる。(変化があった)」

(SNS 投稿より一部改変) ²²

¹⁹ <https://blog.taes.tyc.edu.tw/dehuei/?p=1400>

²⁰ https://www.instagram.com/reels/C7F_E2IOTwR/

²¹ 本動詞 *yǒu* はイディオムや固定した表現のなかで動詞を後続させることもある。たとえば、「*yǒu-shuo-yǒu-siào* 有说有笑 [ある/話す/ある/笑う] (楽しくしゃべったり笑ったりする)」や「*yǒu-cǐng* 有請 [ある/どうぞ] (～がお呼びです)」。Chao (1968_M: 727) も参照されたい。

²² <https://www.facebook.com/100024195326490/posts/965672320301870/>

3.2 モーダル助動詞としての *yǒu* と *huèi*

ここでは、モーダル助動詞としての *yǒu* と *huèi* の統語的特徴について、その本動詞用法、および他のモーダル語と比較しながら記述を行う。まず、助動詞 *yǒu*・*huèi* は、本動詞のように名詞句を後続させることができず、もっぱら動詞句を後続させ、時間的・態度的意味を文に与える。下の (13) に *yǒu* が発話時以前の事態を表わす例、(14) に *huèi* が発話時以降の事態を表わす例を示す。以下、時間的・態度的意味にかかわる *yǒu*・*huèi* の助動詞用法を認識的モダリティ (epistemic modality) の用法と呼ぶ。なお、助動詞 *huèi* は、非認識的モダリティ (non-epistemic modality) の用法ももっているが、その統語的特徴については 3.3 節で述べるとして、ここでは認識的モダリティの用法にフォーカスする。

- (13) a. *ta zuótiān yǒu cyù túshūguǎn.*
 3SG 昨日 RLS 行く 図書館
 他 昨天 有 去 圖書館。
 「彼は昨日図書館に行った。」
- b. *ta zuótiān méi-yǒu cyù túshūguǎn.*
 3SG 昨日 NEG-RLS 行く 図書館
 他 昨天 沒有 去 圖書館。
 「彼は昨日図書館に行かなかった。」
- c. *ta zuótiān yǒu-méi-yǒu cyù túshūguǎn?*
 3SG 昨日 RLS-NEG-RLS 行く 図書館
 他 昨天 有沒有 去 圖書館？
 「彼は昨日図書館に行きましたか？」
- (14) a. *ta míngtiān huèi cyù túshūguǎn.*
 3SG 明日 IRR 行く 図書館
 他 明天 會 去 圖書館。
 「彼は明日図書館に行く。」
- b. *ta míngtiān bú-huèi cyù túshūguǎn.*
 3SG 明日 NEG-IRR 行く 図書館
 他 明天 不會 去 圖書館。
 「彼は明日図書館に行かない。」
- c. *ta míngtiān huèi-bú-huèi cyù túshūguǎn?*
 3SG 明日 IRR-NEG-IRR 行く 図書館
 他 明天 會不會 去 圖書館？
 「彼は明日図書館に行きますか？」

モーダル助動詞 *yǒu · huèi* は、後続するものと意味に関して、本動詞とは異なる様相を見せているが、本動詞用法と同様の特徴もみられる。上の (13) (14) の b, c に示したとおり、助動詞 *yǒu · huèi* も、*méi* (没) とあるいは *bù* (不) と組み合わせることで否定形および肯否疑問文を構成することができる。(表 2 の①②③⑤も参照。)

助動詞の *yǒu · huèi* は本動詞の場合と同じ特徴をもつ一方、異なる特徴ももつ。まず、下の (15) に示すとおり、助動詞 *yǒu · huèi* は、本動詞の場合と異なり、いかなるアスペクト形式も伴うことができない。(表 2 の⑨も参照。)

(15) a. **ta* { *zài yǒu / yǒu-le° / yǒu-jhe° / yǒu guò* } *cyù túshūguǎn*.

3SG PROG RLS RLS -PFV RLS -IMPF RLS EXP 行く 図書館
*他 { 在 有 / 有了 / 有著 / 有過 } 去 圖書館。

b. **ta* { *zài huèi / huèi -le° / huèi -jhe° / yǒu guò* } *cyù túshūguǎn*.

3SG PROG IRR IRR -PFV IRR -IMPF IRR EXP 行く 図書館
*他 { 在 會 / 會了 / 會著 / 會過 } 去 圖書館。

助動詞 *yǒu · huèi* 自体はアスペクト形式を伴うことができないが、アスペクト形式を伴う後続動詞との共起はできる。それぞれの一例を (16) (17) に示す。なお、*huèi* は意味上の整合性により、完結を表わす *-le°* (了) を伴う後続動詞とは共起しないが、それ以外は可能である。

(16) *dàn wǒ nà-shíhòu yínggāi huèi zài kàn hóngbái ba°*.

しかし 1SG その-とき はず IRR PROG 見る [TV 番組名] SFP
但 我 那時候 應該 會 在 看 紅白 吧

「しかし、その時は、私は、おそらく、紅白（歌合戦）を見ているだろう」

(SNS 投稿) ²³

(17) *miáokělì biǎoshì jīnzǎo yǒu chī-le° yídiǎndiǎn dōngxi*

[人名] 表明する 今朝 RLS 食べる -PFV 少し もの
苗可麗 表示 今早 有 吃了 一點點 東西

「苗可麗さんは（次のように）話した。今朝は少し食べました...」

(オンライン・ニュース記事より一部改変) ²⁴

前節で述べたように、本動詞としての *yǒu · huèi* は程度を表わす副詞要素と共起しうる。しかし、(18) に示すとおり、助動詞用法の *yǒu · huèi* は、程度を表わす副詞要素とは共起できない。(表 2 の⑩⑪も参照。)

²³ <https://x.com/naiwenju/status/1997576235556425867?s=46>

²⁴ <https://news.videoland.com.tw/newspage.aspx?sno=48244>

- (18) a. **ta hěn yǒu cyù túshuguǎn.*
 3SG ととも RLS 行く 図書館
 *他 很 有 去 圖書館。
 (Intended meaning) 「彼は図書館にととも行きました」

- b. **ta hěn huèi cyù túshuguǎn.*
 3SG ととも IRR 行く 図書館
 *他 很 會 去 圖書館。
 (Intended meaning) 「彼は図書館にととも行きます」²⁵

本動詞の *yǒu*・*huèi* に後続する名詞句は、文頭に置くことで主題化することができるのに対し、助動詞 *yǒu*・*huèi* に後続する動詞句はこのような操作を受けない。主題化が可能なのは、後続動詞句の目的語のみである。(表2の⑳も参照。)

- (19) a. **cyù túshuguǎn nǐ yǒu ma?*
 行く 図書館 2SG RLS Q
 *去 圖書館 你 有 嗎?
 (Intended meaning) 「図書館に行くのは、あなた、した？」

- b. *túshuguǎn nǐ yǒu cyù ma?*
 図書館 2SG RLS 行く Q
 圖書館 你 有 去 嗎?
 「図書館は、あなたは行った？」

- (20) a. **cyù túshuguǎn nǐ huèi ma?*
 行く 図書館 2SG IRR Q
 *去 圖書館 你 會 嗎?
 (Intended meaning) 「図書館に行くのは、あなた、する？」²⁶

- b. *túshuguǎn nǐ huèi cyù ma?*
 図書館 2SG IRR 行く Q
 圖書館 你 會 去 嗎?
 「図書館は、あなたは行く？」

²⁵ 「彼は図書館に行くのが得意だ」という解釈なら許容される。この場合、助動詞 *huèi* はここでいう認識的モダリティ用法ではなく、非認識的モダリティ用法のうちの「能力」を表わしている。助動詞 *huèi* のこの用法については3.3節で述べる。

²⁶ 「図書館に行くのは、あなた、できる？」というよう解釈であれば許容される。つまり、助動詞 *huèi* が「能力」を表わす場合にのみ、後続動詞句が主題化できる。

本動詞としての *yǒu · huèi* は、(21) の括弧部のように、名詞節化標識 *de°* (的) をともなって名詞節化することができる。助動詞としての *yǒu · huèi* は、それ自体だけでは名詞節化できない (表 2 の⑬も参照)。

(21) a. [*ta yǒu de°*] *wǒ dou yǒu*.
 3SG ある NMLZ 1SG すべて ある
 [他 有 的] 我 都 有。
 「彼が持っているものは、私はすべて持っている。」

b. [*ta huèi de°*] *wǒ dou huèi*.
 3SG できる NMLZ 1SG すべて できる
 [他 會 的] 我 都 會。
 「彼ができることは、私はすべてできる。」

それに対し、助動詞としての *yǒu · huèi* の名詞節化では、文脈から後続動詞が復元できると思われる場合でも、後続動詞が必要である。(22a) に助動詞 *yǒu* の名詞節化の例を示す。一方、後続動詞を伴わない (22b) の括弧内の *yǒu* は、助動詞としては解釈できず、本動詞としてのみ解釈される²⁷。

(22) [文脈: 「彼がいろいろな種類の猫缶を買ったことがあるが」に続く発話]

a. [*ta yǒu mǎi de°*] *wǒ dou yǒu mǎi guò*.
 3SG RLS 買う NMLZ 1SG すべて RLS 買う EXP
 [他 有 買 的] 我 都 有 買 過。
 「彼が購入したものは、私はすべて購入したことがある」

b. # [*ta yǒu de°*] *wǒ dou yǒu mǎi guò*.
 3SG RLS NMLZ 1SG すべて RLS 買う EXP
 # [他 有 的] 我 都 有 買 過。
 (Intended meaning) 「彼が (購入) したものは、私はすべて購入したことがある」

²⁷ 助動詞 *yǒu · huèi* のみで名詞節化しているように見える場合がある。(i) のように、「○○という人、手を挙げて」という場面では、助動詞 *yǒu · huèi* はしばしば単独で *de°* を伴って名詞節化する。

(i) *yǒu rén yǒu kàn jīntiān de° zòngyìdàrènmén ma°???* [*yǒu de°*] *jǔshǒu o!*
 ある人 RLS 見る 今日 ADN [TV番組名] Q RLS NMLZ 挙手する SFP
 有人有看今天的綜藝大熱門嗎???[有的]舉手喔
 「今日の『綜藝大熱門』を観た人はいますか???観たという人、手を挙げるんだよ」

(SNS投稿: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=819280661503495&set=a.486753154756249>)

しかし、これは助動詞 *yǒu · huèi* の名詞節化というよりも、むしろ「『*yǒu!* 有! (はい!)』という答えの人」を表わしている。類似の例として「*hǎo-bù-hǎo? [hǎo de°] jǔshǒu* 好不好? [好的] 舉手 [良い-NEG-良い/良い/NMLZ/挙手する] (いいですか?いいという人、手を挙げて)」がある。

ここまで述べてきた観察をまとめると、本稿が考える *yǒu*・*huèi* の助動詞用法と本動詞用法の統語的異同は表 3 のようになる。

表 3 : *yǒu*・*huèi* の助動詞用法と本動詞用法の統語的異同

	名詞 の後続	否定形	肯否 疑問文	アスペクト の共起	程度副詞 要素付加	後続要素全 体の主題化	名詞節 化
本動詞	○	○	○	○	Y△H○	○	○
助動詞	×	○	○	×	×	×	×

※Yは *yǒu* を、Hは *huèi* を表わす。△は特定の状況でのみ可能であることを表わす。

※本動詞用法と助動詞用法で違いがある項目は、網掛けで示した。

つづいて、同じモーダル語として扱われてきた他のメンバーの一部にはみられるが、助動詞 *yǒu*・*huèi* にはみられない特徴について述べる。

モーダル語のなかには、動詞句の後続だけでなく、補文節の後続も許すものがある²⁸。(23) がその一例である (当該のモーダル語を太字で示している)。それに対し、助動詞 *yǒu*・*huèi* の後には補文節は現われない。(表 2 の⑥も参照。)

(23) a. *nǐ yuànyì jhèyàng duèi wǒ ma?* (動詞句後続の例)

2SG 喜んで同意する このよう 接する 1SG Q

你 願意 這樣 對 我 嗎?

「あなたは、このように私に接するのを同意してやってくれる？」

b. *nǐ yuànyì wǒ jhèyàng duèi nǐ ma?* (補文節後続の例)

2SG 喜んで同意する 1SG このよう 接する 2SG Q

你 願意 我 這樣 對 你 嗎?

「私があなたにこのように接するのは、あなたは喜んで同意する？」

モーダル語のなかに、動詞句の前だけでなく、それが生起する節の主語や主題より前の位置に現われうるものがある (例 24, 25)。それに対し、助動詞 *yǒu*・*huèi* は主語や主題より前の位置には現われない (表 2 の⑦⑧も参照)。なお、この 2 つの例のモーダル語 (太字) の生起位置を、主語と動詞句の間に移動しても意味はほとんど変わらない。

²⁸ 先行研究によっては、多様なタイプのものの後続が可能な語に対して、動詞句が後続する場合をモーダル語として分類し、名詞や補文節が後続する場合を一般の動詞として分類している。Chao (1968_M) がその一例である。こうした方針から、Chao (1968_M) は多くの語をモーダル語として認め、ほとんどの研究がモーダル語とみなさないものまで含まれている (たとえば「*sìhuan* 喜歡 (好きである、好む) 」) (表 1 を参照)。一方、どちらの場合も動詞だと考える立場がある (たとえば、Li & Thompson 1981_M)。本稿は後者の立場に立ちたい。

(24) *lái jyújhǎng, yínggai jhègè° nǐ huèi la[↓]?*

来る 局長 はず これ-CL 2SG できる SFP
 來 局長, 應該 這個 你 會 啦?

「さあ、局長。これ（間接圧迫止血法）は、あなたはできるはずですね？」

(臺中市議會第2屆第2次定期會議事録) ²⁹

(25) *kěnéng ta míngtian yě yào shàngkè*

かもしれない 3SG 明日 も [必要] 授業に行く
 可能 他 明天 也要 上課

「彼も明日授業があるかもしれない」

(SNS 投稿) ³⁰

ところで、助動詞 *yǒu*・*huèi* の「肯定形+否定形」からなる肯否疑問形は、助動詞 *yǒu*・*huèi* 自体とは異なる振る舞いを示すことがある。たとえば、*yǒu-méi-yǒu* はある種の間投的表現として用いられうる (例 26)。そして、*huèi-bú-huèi* は、(27) のように、主語や主題より前の位置に現われる副詞的な用法をもっている。(26)や(27)のような用法については、本稿で扱う助動詞 *yǒu*・*huèi* とは別のものとみなすべきだと考え、これ以上扱わない。

(26) *nà-ge° fàntuán yǒu-méi-yǒu... jiòushìh nà-ge° shénme°... jiòushìh nǐ*

その-CL おにぎり RLS-NEG-RLS つまり その-CL 何 つまり 2SG
 那個 飯糰 有沒… 就是 那個 什麼… 就是 你

ganggang chih de° nà-ge° fàntuán na[↑]...

先ほど 食べる ADN その-CL おにぎり SFP

剛剛 吃 的 那個 飯糰 哪…

「あのおにぎり、ほらあれ… つまりあのなんだっけ… つまりあなたがさっき食べたあのおにぎりね…」

(NCCU Corpus of Spoken Taiwan Mandarin : M024) ³¹

(27) *huèi-bú-huèi ta kàn de° shìh nǐ pángbian de° rén?*

IRR-NEG-IRR 3SG 見る NMLZ COP 2SG 横 ADN 人

會不會 他 看 的 是 你 旁邊 的 人?

「もしかして、彼が見ていたのはあなたの隣の人だったりして？」 (SNS 投稿) ³²

²⁹ <https://www.tccc.gov.tw/pic/DocCouncil/15616475791055%282%29.pdf>

³⁰ https://www.threads.com/@liang_yu_chueh/post/DPvOa9EEgyE

³¹ <http://ca.talkbank.org/access/TaiwanMandarin.html> (Chui & Lai 2008)

³² <https://www.threads.com/@y.p.su/post/DPUSqMzk8ag/>

3.3 非認識的モダリティ用法の助動詞 *huèi*

助動詞 *huèi* は、これまで示した認識的モダリティの用法以外に、能力・特性・行動パターンなど主語人物の特徴について述べる用法ももっている。下にそれぞれの例を挙げる。

- (28) *ta huèi shuo rihwún.* 【能力】
 3SG POT 話す 日文
 他 會 說 日文。
 「彼は日本語を話すことができる。」

- (29) *jhúzih° huèi kaihua.* 【特性】
 竹 POT 花が咲く
 竹子 會 開花。
 「竹には花が咲く。」

- (30) *ta ma huèi tou kàn ta shǒuji.* 【行動パターン・習性】
 3SG 母親 POT こっそり見る 3SG 携帯電話
 他 媽 會 偷 看 他 手機。
 「彼のおかあさんは、彼のケータイ (or スマホ) をこっそり見ることがある。」

また、習慣・自然法則・社会規則とも呼べるような用法もある。下の (31)–(33) にそれぞれの例を示す。上の (28)–(30) に示した 3 用法とは異なり、これらでは、後続動詞句が指す事態の生起する契機・条件・時間・頻度が文中の要素により指定されている (括弧部)。

- (31) *ta [měitian wǎnshàng shuèi-cián] dou huèi tou kàn xiǎoshuo.* 【習慣】
 3SG 毎日 夜 寝る-前 すべて POT こっそり見る 小説
 他 [每天 晚上 睡前] 都 會 偷 看 小説。
 「彼は、毎晩寝る前に小説をこっそり見ている。」

- (32) *[dàshǔ dāngtiān bú-gòu rè,] jiù huèi yǒu fēngzāi shuǐzāi.* 【自然法則】
 [節気名] 当日 NEG-足りる 暑い すぐ POT ある 風害 水害
 [大暑 當天 不夠 熱,] 就 會 有 風災 水災。
 「大暑の日にあまり暑くないと、風害や水害が起きる。」

- (33) *[cìránfèi yúcí bù-jiǎo] huèi bèi fá, hébao huèi ku~ku o[↑]!*
 [料金名] 期限超過 NEG-支払う POT PASS 罰する 財布 POT 泣く~RDP SFP
 [汽燃費 逾期 不繳] 會 被 罰, 荷包 會 哭哭 喔!
 「自動車燃料費の支払いが期限超過になると、罰されて財布が泣きますよ！」

【自然法則】

非認識的モダリティを表わす *huèi* のこれらの用法は、境界線がはっきりしたものではなく連続的であるが、意味と統語的特徴から大きく「能力」「特性・習性」「習慣」「法則・規則」の4つにまとめられる。これらの用法のうち、前節でみた認識的モダリティの *huèi* とは異なる統語的特徴を見せるものがある。表4に示すとおり、「習慣」「法則・規則」用法の *huèi* は認識的モダリティの *huèi* とは7項目すべてにおいて同様の特徴を示すが、「能力」「特性・習性」は、「程度副詞要素の付加」「後続動詞句の主題化」「名詞節化」の3点に関して違いがみられる。(比較対照のために、最初の2行に表3の内容を再掲してある。)

表4：助動詞 *huèi* の認識的用法と非認識的用法の統語的異同

	名詞の後続	否定形	肯否疑問文	アスペクトの共起	程度副詞要素付加	後続要素全体の主題化	名詞節化
本動詞用法	○	○	○	○	○	○	○
認識的用法	×	○	○	×	×	×	×
能力	×	○	○	×	○	○	○
特性・習性	×	○	○	×	○	×	×
習慣	×	○	○	×	×	×	×
法則・規則	×	○	○	×	×	×	×

※助動詞 *huèi* の認識的用法と非認識的用法で違いがある項目は、網掛けで示した。

以下、「能力」「特性・習性」用法について、認識的モダリティ用法の場合との相違を中心に説明する。

まず、能力用法の助動詞 *huèi* の例を(34)に示す。aは「程度副詞要素の付加」の例で、bは「後続動詞句の主題化」の例で、cは「名詞節化」の例である。なお、これらの例から後続動詞(*shuo* 説(話す)、*chàng* 唱(歌う)、*zuò* 做(作る))を外すと、*huèi* の本動詞用法の形と同じようになり、意味も変わらない。また、表4に示したとおり、「名詞が後続しているか」「アスペクト形式との共起が可能か」に違いがあることを除き、能力の意味では、助動詞としての *huèi* と本動詞としての *huèi* とは、統語的ふるまいがほとんど同じである。特に、(34c)の名詞節化構造だけを見た場合、それが本動詞か助動詞かは判断できない。

³³ https://www.thb.gov.tw/News_Content_table.aspx?n=87&s=62807

(34) a. *ta hěn huèi shuo rihwún.* (程度副詞要素付加の例)

3SG とても POT 話す 日文

他 很 會 說 日文。

「彼は日本語を話すのが上手だ。(とてもできる)」

b. *rihwún wǒ bú-huèi, dàn chàng rihwún-ge wǒ huèi.* (主題化の例)

日文 1SG NEG-できる しかし 歌う 日文-歌 1SG POT

日文 我 不會, 但 唱 日文歌 我會。

「日本語は私できないが、日本語を歌うことは私できる。」

c. [*wǒ huèi de°*] *jhǐh-yǒu zuò lyùdòu bingsha.* (名詞節化の例)

1SG POT NMLZ だけ-ある 作る 緑豆 スムージー

[我會 的] 只有 做 綠豆 冰沙。

「私ができるのは緑豆スムージーを作ることだけです。」

(個人サイトの記事) ³⁴

このように、能力を表わす助動詞 *huèi* は、意味的にも統語的にも本動詞用法に酷似している。さらに、(35) のような例も存在する。後続するものの種類により本動詞と助動詞を区別する場合、この例における *huèi* の分析が難しくなる。しかし、能力を表わす (28) と特性を表わす (29) の間に意味的連続性が認められる (cf. Iljic 1985M: 218–9) ことを考慮し、本稿では、動詞句を後続させて能力を表わす *huèi* の用法を動詞と助動詞の中間に位置するものと捉えつつ、助動詞として扱うことにする。

(35) *wǒ wàipó huèi rìhǔ hàn chàng rihwún-ge*

1SG 母方の祖母 POT 日本語 と 歌う 日文-歌

我 外婆 會 日語 和 唱 日文歌

「私の母方の祖母は、日本語と日本語の歌を歌うことができる」

(電子掲示板投稿) ³⁵

次に特性・習性を表わす用法についてみる。上述の能力用法との意味的な相違点としては、この用法で述べられる主語人物の特徴が学習を要さないものという点が挙げられる。統語的には、「程度副詞要素の付加」ができる点で能力用法と一致し、ほかの用法とは異なる。特性と習性の程度副詞要素付加の例をそれぞれ (36) に示す。

³⁴ <https://triptainan.tw/mung-bean/>

³⁵ <https://disp.cc/b/Gossiping/7kqp>

(36) a. *yǒusie guanshǎng-yòng de° sianrénjǎng hěnn huèi kaihua* 【特性】

一部の 観賞-用 ADN サボテン とても POT 花が咲く
 有些 観賞用 的 仙人掌 很 會 開花

「観賞用サボテンの中には、よく花を咲かせるものもあって」

(電子掲示板投稿)³⁶

b. *nányǒu hěnn huèi tou kàn wǒ-de° shǒuji.* 【習性】

彼氏 とても POT こっそり見る 1SG-POSS 携帯電話
 男友 很 會 偷 看 我的 手機

「彼氏はよく私のケータイ (or スマホ) をこっそり見る」

(電子掲示板投稿より一部改変)³⁷

以上、モーダル助動詞 *yǒu*・*huèi* と本動詞用法の統語的異同について、表 4 の 7 項目を中心に検討してきた。その結果、次のようにまとめられる。助動詞用法と本動詞用法は、「否定形・肯否疑問文を構成できる」点において共通しているが、助動詞としての *yǒu*・*huèi* は「名詞の後続を許さない」「アスペクト形式を伴うことができない」「程度副詞要素の付加を許さない」「後続要素全体の主題化ができない」「それ自体だけでは名詞節化できない」といった点において本動詞用法とは異なる(表 3 を参照)。ただし、非認識的用法の一部(能力用法・特性用法・習性用法)は、本動詞用法と部分的に共通した統語的特徴をもつ(表 4 を参照)。また、助動詞としての *yǒu*・*huèi* は「節の後続を許さない」点や「主語や主題より前の位置に現われない」点において、一部のモーダル語とは異なる特徴をもつことについても確認した。

4 代表的なモーダル語の統語的特徴

この節では、先行研究でモーダル語として扱われてきた代表的な語を取りあげ、*yǒu*・*huèi* と共通する統語的特徴をもつものがあるかを検討する。検討する対象は、表 1 の 7 つの先行研究のすべてにおいて言及されている次の 3 語である。

・ *néng* (能)

・ *kěyǐ* (可以)

・ *yīnggāi* (應該)

この 3 語は、動詞を後続させることが可能という点や、アスペクト形式との共起が不可という点において助動詞 *yǒu*・*huèi* と共通するが、3 節で見てきたほかの特徴に関しては、用法ごとに様々な異同を示す。以下、4.1-3 節では、上記の 3 語について、それぞれの特筆すべき統語的特徴を述べる。

³⁶ <https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=37&t=1744070#22215398>

³⁷ <https://www.dcard.tw/f/relationship/p/232222881>

4.1 *néng*(能)

néng(能)は、Mandarin のモーダル語をめぐる議論において、最も頻繁に取り上げられる語のひとつである。また、教科書や文法学習書では、モーダル語に関するセクションの冒頭で扱われることが多い。しかしながら、台湾華語の *néng*(能)は、意味範囲や選好傾向がほかの Mandarin 変種とは異なり (cf. Sanders 1992)、使用頻度が相対的に低い³⁸。また、他の変種にみられる「能力」「状況可能」「許可」「認識的モダリティ」の諸意味のうち、認識的モダリティの意味で用いられることはほとんどない。

台湾華語の *néng*(能)は、「許可」の意味で用いられることが多いが、この用法は否定文と疑問文に限られる。一方、「能力」を表わす *néng*(能)は、3.3 節で述べた助動詞 *huèi* の特性・習性用法のふるまいに近く、(37) のように、程度副詞要素と共起することが可能である。

- (37) *wǒ-de*° *zhǔguǎn* *hěn* *néng* *jiēshòu* *gèzhǒng* *yìjiàn*. 【能力】
 1SG-POSS 上司 とても [能力] 受け入れる 各種 意見
 我的 主管 很 能 接受 各種 意見。
 「私の上司は、さまざまな意見を受け入れることが（よく）できる（人です）。」

néng(能)が「状況可能」を表わす場合、3.1 節でみた助動詞 *you*・*huèi* のふるまいに基本的に一致するが、肯定平叙文で自然度が下がることがある。(38) に示すとおり、疑問文 (a) や否定平叙文 (b) は自然であるが、肯定平叙文では、*néng*(能)を用いた (c) が不自然で、次節で述べる *kěyǐ*(可以)を用いた (d) のほうが選好される。

- 【状況可能】
- (38) a. *nǐ* *míngtiān* *néng-bù-néng* *lái* *kāihuì*? (疑問文の例)
 2SG 明日 [状況可能]-NEG-[状況可能] 来る 会議を開く
 你 明天 能不能 來 開會?
 「あなたは明日会議に来られますか？」
- b. *wǒ* *míngtiān* *yǒu* *shì*. *wǒ* *bù-néng* *cù* *kāihuì*. (否定平叙文の例)
 1SG 明日 ある こと 1SG NEG-[状況可能] 行く 会議を開く
 我 明天 有 事。我 不能 去 開會。
 「私は明日用事があります。会議に行けません。」

³⁸ 『政治大学中文口語語料庫 (NCCU Corpus of Spoken Taiwan Mandarin)』 (Chui & Lai 2008) が TalkBank (<http://ca.talkbank.org/access/TaiwanMandarin.html>) で公開している 36 会話の音声データ (約 14 時間/21 万字) から、助動詞 *huèi* の例を 1500 例以上収集できたのに対し、*néng*(能)の例は約 150 例しか得られなかったことは、この点を端的に示している。

c. ?wǒ míngtiān méi shì. wǒ néng cù kǎihuì. (肯定平叙文の例)
 1SG 明日 ない こと 1SG [状況可能] 行く 会議を開く
 ?我 明天 沒 事。我 能 去 開會。
 「私は明日用事がありません。会議に行けます。」

d. wǒ míngtiān méi shì. wǒ kěyǐ cù kǎihuì. (kěyǐの例)
 1SG 明日 ない こと 1SG [状況可能] 行く 会議を開く
 我 明天 沒 事。我 可以 去 開會。
 「私は明日用事がありません。会議に行けます。」

4.2 kěyǐ(可以)

kěyǐ(可以)には「能力」、「許可」、「状況可能」の3つの意味を認められる。能力を表わす場合に限って、(39)のように、程度副詞要素との共起が可能である。

(39) wǒ hěn kěyǐ lǐjiě zhè-jhǒng xīnqíng. 【能力】
 1SG とても [能力] 理解する この-CL 気持ち
 我 很 可以 理解 這種 心情。
 「私はこのような気持ちをととてもよく理解できる。」

kěyǐ(可以)は後続動詞をとともわずに名詞節化できると言われているが、これも「能力」を表わす場合に限られる(例40)。「許可」や「状況可能」の意味では、後続動詞をとともわずに名詞節化することができない。

(40) [nǐ kěyǐ de°] wǒ yě kěyǐ. 【能力】
 1SG [能力] NMLZ 1SG も [能力]
 [你 可以 的] 我 也 可以。
 「あなたができることは、私もできる。」

(41)(42)に示すとおり、肯定平叙文では「許可」以外に「能力」や「状況可能」の読みも許されるが、否定平叙文では「許可」の意味しか許されない。つまり、肯定形と否定形の両方をもつのは、kěyǐ(可以)の「許可」用法のみである。なお、肯否疑問文では、3つの読みとも可能である。

(41) a. *ta kěyǐ liǎng-tian bú-shuèjiào.* 【能力／許可】

3SG [能力/許可] 二-CL NEG-寝る

他 可以 兩天 不睡覺。

「彼は二日間寝ないことができる。(寝なくても大丈夫)」 (能力解釈)

「彼は二日間寝なくてよい。(二日間寝ないのは許されている)」 (許可解釈)

b. *ta bù-kěyǐ liǎng-tian bú-shuèjiào.* 【許可】

3SG NEG-[許可] 二-CL NEG-寝る

他 不可以 兩天 不睡覺。

「彼が二日間寝ないなんてダメだ。(二日間寝ないのは許されないことだ)」

(42) a. *ta míngtian kěyǐ lái kaihùi.* 【状況可能／許可】

3SG 明日 [状況可能/許可] 来る 会議を開く

他 明天 可以 來 開會。

「彼は明日会議に来られます。」 (状況可能解釈)

「彼は明日会議に来てよい。」 (許可解釈)

b. *ta míngtian bù-kěyǐ lái kaihùi.* 【許可】

3SG 明日 NEG-[許可] 来る 会議を開く

他 明天 不可以 來 開會。

「彼は明日会議に来てはいけない。」

以上、*kěyǐ*(可以)について見た。3つの用法のうち、許可用法は、否定形と肯否疑問文の両方を構成できる点で、前節の *néng*(能)より助動詞 *yǒu*・*huèi* と多くの共通点を示すといえる。

4.3 *yinggai*(應該)

yinggai(應該)には2つの意味が認められる。ひとつは「べきだ」という拘束的モダリティの意味で、もうひとつは「はずだ」という認識的モダリティの意味である。本節で扱う3語のうち、*yinggai*(應該)は、認識的モダリティの意味を表わせる唯一の語であり、意味の面において助動詞 *yǒu*・*huèi* に類似した点を有すると言える。しかし統語の面に関しては、とくに「主題や主語に先行するか」と「肯否疑問文を構成できるか」という2点において助動詞 *yǒu*・*huèi* と違いがある。以下、それぞれの項目について説明する。

まず、3.2節でも述べたとおり、*yinggai*(應該)は、主題や主語を超えて節の初頭に生起しうる。この点は、助動詞 *yǒu*・*huèi* (および多くのモーダル語) と大きく異なる点である (cf. Li & Thompson 1981_M: 180)。 (43) に例を再掲する。

(43) *lái jǔjúhǎng, yínggāi jhège° nǐ huèi la[↓]?*

来る 局長 はず これ-CL 2SG できる SFP

來 局長， 應該 這個 你 會 啦？

「さあ、局長。これ（間接圧迫止血法）は、あなたはできるはずですね？」

（臺中市議會第2屆第2次定期會議事録）

上の (43) の *yínggāi* (應該) は「はずだ」という認識的モダリティの意味を表わしているが、次の (44) のように、「べきだ」という拘束的モダリティの意味で用いられる場合でも主語の前に生起できる。

(44) *yínggāi nǐmen° sīan jhenduèi syuéisào de° syuésheng jiajǎng zuò pǔchá*

べき 2PL 先に に対して 学校 POSS 学生 保護者 する 全面調査

應該 你們 先 針對 學校 的 學生 家長 做 普查

「あなたたちは、まず学校の学生の保護者に対して全面調査を行なうべきだ」

（臺北市議會第十三屆第二次定期大會市政總質詢第15組議事録）

yínggāi (應該) は、生起可能な位置以外にも助動詞 *yǒu*・*huèi* と異なる点がある。(45) に示すように、*yínggāi* (應該) が肯否疑問文を構成できるのは、拘束的モダリティを表わす場合のみである、認識的モダリティを表わす場合は肯否疑問文を構成できない。

(45) a. **míngtiān yíng-bù-yínggāi huèi xiàyǔ?* (認識的モダリティの例)

明日 はず-NEG-はず IRR 雨が降る

*明天 應不應該 會 下雨？

(Intended meaning) 「明日は雨が降るはずですか？」

b. *ta yíng-bù-yínggāi cyù gen kèrén dàoqiàn?* (拘束的モダリティの例)

3SG べき-NEG-べき 行く COM 客 謝る

他 應不應該 去 跟 客人 道歉？

「彼はお客さんに謝りに行くべきですか？」

5 おわりに

本稿では、台湾華語のモーダル助動詞 *yǒu*・*huèi* について、その本動詞用法および他のモーダル語との比較を通じて、その統語的特徴を記述した。助動詞 *yǒu*・*huèi* は、否定形・肯否疑問文を構成できる点では本動詞用法と共通する一方、名詞の後続、アスペクト形式との共起、程度副詞要素の付加、後続要素全体の主題化、それ自体での名詞節化を許さない点において、本動詞用法とは異なることが明らかになった。また、節の後続を許さず、主

語や主題より前の位置にも現われないという点で、一部のモーダル語と異なる特徴をもつことも確認した。さらに、モーダル語の代表的なメンバーとされている *néng*(能)・*kěyǐ*(可以)・*yīnggāi*(應該)の3語を取り上げ、いくつかの統語的特徴を中心に検討した。その結果、これら3語は、意味用法によっては助動詞 *yǒu*・*huài* と大きく異なるふるまいを示す一方、特定の意味においては、助動詞 *yǒu*・*huài* と一定の共通点を見出せることがわかった。

たとえば、能力を表わす *néng*(能)・*kěyǐ*(可以)は、助動詞 *huài* の非認識的モダリティ用法と比較的近い特徴を示し、状況可能を表わす *néng*(能)・許可を表わす *kěyǐ*(可以)は、助動詞 *yǒu*・*huài* の認識的モダリティ用法とより多くの特徴を共有している。ただし、状況可能を表わす *néng*(能)は、肯定平叙文において自然さが下がる点で、助動詞 *yǒu*・*huài* と大きく異なる。また、3語のうち、認識的モダリティを表わしうる唯一の形式である *yīnggāi*(應該)は、意味の面では助動詞 *yǒu*・*huài* の認識的モダリティ用法と共通点を有するものの、統語の面では、主題や主語に先行しうる点と肯否疑問文を構成できない点において、助動詞 *yǒu*・*huài* と明確に異なる特徴を示している。

以上より、とくに認識的モダリティ用法において、助動詞 *yǒu*・*huài* は、互いに統語的な面で一致する点が非常に多いことがわかった。一方、両形式は、いわゆるモーダル語の代表的なメンバーと一定の特徴を共有しながらも、統語的にも意味的にも重要な相違を有している。

略号一覧

- : 形態素境界、~ : 重複素境界、<> : 接中辞、1/2/3 : 1/2/3 人称、ADN : 連体修飾、cl : 類別詞、COM : 随伴、COP : コピュラ、EXP : 経験、IMPF : 非完結、INTJ : 間投表現、IRR : 非現実、LOC : 場所、NEG : 否定、NMLZ : 名詞節化、PASS、受身、PL : 複数、POSS : 所有、POT : 可能性、PROG : 進行、Q : 疑問、RDP : 重複、RLS : 現実、SG : 単数、SFP : 文末助詞

謝辞

本稿を執筆するにあたり、千田俊太郎先生、仲尾周一郎先生、王偉浩さまに多くのご助言を賜りました。心より感謝申し上げます。ただし本稿における不備や誤りは筆者に帰するものです。

参考文献

欧文

- Chao, Y. R. (1968) *A grammar of spoken Chinese*. Berkeley: Univ of California Press.
 Chui, Kawai, and Hwei-ling Lai. (2008) The NCCU Corpus of Spoken Chinese: Mandarin, Hakka, and Southern Min. *Taiwan Journal of Linguistics* 6(2). 119–144.

- Ijic, Robert (1985) HUI : propriété virtuelle et modalité du déductible. *Cahiers de Linguistique - Asie Orientale* 14(2). 217–230.
- Kubler, Cornelius C. (1985) *The Development of Mandarin in Taiwan: A Case Study of Language Contact*. Taipei: Student Book Company.
- Li, Charles and Sandra Thompson (1981) *Mandarin Chinese: A functional reference grammar*. Berkeley: University of California Press.
- Sanders, Robert M. (1992) The expression of modality in Peking and Taipei Mandarin. *Journal of Chinese Linguistics* 20(2). 289–314.

華文

- 馬慶株 (1988) 「能愿動詞的連用」『語言研究』1: 18–281.
- 劉月華・潘文娛・故韡 (2001) 『實用現代漢語語法』北京：商務印書館.
- 朱德熙 (1982) 『語法講義』北京：商務印書館.
- 李如龍 (1986) 「閩南話的“有”和“無”」『福建師範大學學報：哲學社會科學版』2: 76–83.
- 湯廷池・湯志真 (1997) 「華語情態詞序論」『第五屆世界華語文教學研討會論文集語文分析組』177–197.
- 黃郁純 (1999) 『漢語能願動詞之語義研究』國立臺灣師範大學華語文教學研究所碩士論文.

和文

- 木村英樹 (2011) 「“有”構文の諸相および「時空間存在文」の特性」『東京大学中国語中国文学研究室紀要』14: 89–117.
- 鄭雅云 (2025) 「台湾華語の発生と接触言語論における位置づけ——何 (2009) の議論の再検討——」『地球研言語記述論集』19: 221–231.
- 李獻璋 (1950) 『福建語法序說』東京：南風書局.

受理日 2026 年 4 月 7 日